

УДК 616.314-002-053.4/6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465977>

В. С. Хабчук, М. М. Рожко, Р. П. Олійник

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНО-РОЗРОБЛЕНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ПЕРЕДЕРУПТИВНИХ ДЕФЕКТІВ ДЕНТИНУ

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
м. Івано-Франківськ, Україна

Summary. Habchuk V., Rozhko M., Oliynyk R. **EFFECTIVENESS OF SPECIALLY DEVELOPED TREATMENT AND DIAGNOSTIC COMPLEX USE WITH THE AIM OF PREVENTION PREERUPTIVE DENTIN DEFECTS PROGRESSION.** - *Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine; e-mail: xoka_1986@ukr.net.* **The objective:** to determine the effectiveness for implementation on specifically developed treatment and diagnostic complex with aim on prevention progression on preeruptive dentin defects of other permanent molars among children 11-14 years old. **Materials and methods.** In accordance with the formulated inclusion criteria, as well with the aim to optimize the further comparison on the groups, the study population was composed of 50 patients, each on which was analyzed only with on preeruptive focus of a specific localization, and further distributed on to the study group (25 patients) and control group (25 patients). In the study group, a specifically developed therapeutic and diagnostic complex on endogenous prophylaxis measures was used that included the use of Calcium-D and Fluor-a-day, as well as additional diagnostic methods, on particular laser-fluorescence analysis using the «DIAGNOdentPen 2190»; on the control group treatment on preeruptive defects was carried out already at the stage of clinical registration on the adjacent lesion on the enamel on the presence on signs on pulp lesions without the implementation of a comprehensive approach for preventing the progression on preeruptive dentin defects. **Results.** During the control diagnostics after a year on the study group the level on structural and functional resistance on the enamel, corresponding to 1-3 points was noted on the area of 10 teeth (20% more compared with the initial situation), to 4-5 points – on the area of 13 teeth (4% more compared with the initial situation), at the level of 6-10 points – on the area of 1 tooth (24% less compared with the initial situation). One year later, on endodontic treatment of 7 teeth (28%) was performed on the control group with registered preeruptive defectsof dentin, which was substantiated by clinically significant pulpitis symptoms, while preserving the intact enamel structure. The need for endodontic treatment and associate dpulpitis symptoms on problematic teeth among patients on the study group during 12-month monitoring was not recorded. **Conclusions.** The implementation of a specifically developed medical-diagnostic complex with the aim on preventing the progression on preeruptive dentin defects on second permanent molars among children aged 11-14 years contributes to increasing the structural and functional resistance on superficial hard tissue teeth, which may indirectly indicate about stabilization on regression on centers on preeruptive caries due to saturation tooth structure with the corresponding amount of microelements.

Key words: preeruptive caries, remineralizing therapy, medical-diagnostic complex, preventing the progression on preeruptive dentin defects.

Реферат. Хабчук В. С., Рожко Н. М., Олейник Р. П. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКИ РАЗРАБОТАННОГО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРЕДЕРУПТИВНЫХ ДЕФЕКТОВ ДЕНТИНА. Цель:

определить эффективность реализации специфически разработанного лечебно – диагностического комплекса с целью профилактики прогрессирования передеруптивных дефектов дентина вторых постоянных моляров среди детей 11-14 лет. **Материалы и методы.** В группе исследования использовался специфически разработан лечебно - диагностический комплекс мер эндогенной профилактики, предусматривающий применение препаратов «Кальциум - Д» и «Флюор-э-дей», а также дополнительных методов диагностики, в частности, лазерно – флюорисцентный анализа аппаратом «DIAGNOdentPen 2190»; в группе контроля лечение передеруптивных дефектов проводилось уже на стадии клинической регистрации смежного поражения эмали или при наличии признаков поражения пульпы зуба без реализации комплексного подхода к профилактике прогрессирования передеруптивных дефектов дентина. **Результаты исследования.** В результате проведения контрольной диагностики в группе исследования через год уровень структурно-функциональной резистентности эмали, отвечавший 1-3 баллам был отмечен в области 10 зубов (на 20% больше по сравнению с исходной ситуацией), на уровне 4-5 баллов - в участке 13 зубов (на 4% больше по сравнению с исходной ситуацией), на уровне 6-10 баллов - в области 1 зуба (на 24% меньше по сравнению с исходной ситуацией). Потребности в проведении эндодонтического лечения и ассоциированной пульпитной симптоматики проблемных единиц зубного ряда у пациентов группы исследования в течение 12 месячного мониторинга зарегистрировано не было. **Выводы.** Имплементация специфически разработанного лечебно - диагностического комплекса с целью профилактики прогрессирования передеруптивных дефектов дентина вторых постоянных моляров среди детей 11-14 лет способствует повышению структурно-функциональной резистентности поверхностных твердых тканей зубов, косвенно может свидетельствовать о стабилизации или регрессе очагов передеруптивного кариеса за счет насыщения структуры зуба соответствующим количеством микроэлементов.

Ключевые слова: лечебно - диагностический комплекс, прогрессирование передеруптивных дефектов дентина, передеруптивный кариес.

Реферат. Хабчук В. С., Рожко М. М., Олійник Р. П. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНО-РОЗРОБЛЕНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ПЕРЕДЕРУПТИВНИХ ДЕФЕКТІВ ДЕНТИНУ. Мета:

визначити ефективність реалізації специфічно-розробленого лікувально-діагностичного комплексу з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину других постійних молярів серед дітей віком 11-14 років. **Матеріали та методи дослідження.** У групі дослідження використовувався специфічно-розроблений лікувально-діагностичний комплекс заходів ендогенної профілактики, який передбачав застосування препаратів «Кальциум - Д» та «Флюор-е-дей», а також додаткових методів діагностики, зокрема лазерно - флюорисцентного аналізу апаратом «DIAGNOdentPen 2190»; у групі контролю лікування передеруптивних дефектів проводилося уже на стадії клінічної реєстрації суміжного ураження емалі чи наявності ознак ураження пульпи зуба без реалізації комплексного підходу до профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину. **Результати.** У результаті проведення контрольної діагностики у групі дослідження через 1 рік рівень структурно-функціональної резистентності емалі, що відповідав 1-3 балам був відмічений в ділянці 10 зубів (на 20% більше у порівнянні із вихідною ситуацією), на рівні 4-5 балів – в ділянці 13 зубів (на 4% більше у порівнянні із вихідною ситуацією), на рівні 6-10 балів – в ділянці 1 зуба (на 24% менше у порівнянні із вихідною ситуацією). Потреби у проведенні ендодонтичного лікування та асоційованої пульпітної симптоматики проблемних одиниць зубного ряду серед пацієнтів групи дослідження протягом 12 місячного моніторингу зареєстровано не було. **Висновки.** Імплементация специфічно-розробленого лікувально-діагностичного комплексу з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину других постійних молярів серед дітей віком 11-14 років сприяє підвищенню структурно-функціональної резистентності поверхневих твердих тканин зубів, що

опосередковано може свідчити про стабілізацію або ж регрес вогнищ передеруптивного карієсу за рахунок насичення структури зуба відповідною кількістю мікроелементів.

Ключові слова: лікувально-діагностичний комплекс, прогресування передеруптивних дефектів дентину, передеруптивний карієс.

Дана робота є фрагментом НДР кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп», № державної реєстрації 0114U001788.

Вступ. Поширеність патології передеруптивного карієсу за даними попередньо проведених епідеміологічних та ретроспективних досліджень характеризується специфічним розподілом даного типу дефектів між різними одиницями зубного ряду: на частку різців припадає до 1,39% всіх уражень, на частку ікол – від 9,72% до 14,06%, на частку премолярів - від 29,68% до 38,29%, на частку молярів – від 1,23% до 20,31% [1]. У результаті проведеного деталізованого аналізу було визначено, що найчастіше патологією передеруптивного карієсу уражаються саме другі премоляри, перші та другі моляри [2, 3, 4, 5, 6]. При цьому в ряді досліджень було встановлено, що показник частоти реєстрації передеруптивного вогнища у структурі дентину зуба також залежить від використовуваного методу рентгенологічної діагностики, та варіює в залежності від їхніх параметрів специфічності та чутливості [7, 8, 9].

У науковій літературі були описані випадки реєстрації одиночних вогнищ передеруптивного карієсу в структурі постійних зубів, однак у більшості представлених публікацій лікування таких проводилося радикально шляхом ендодонтичного втручання або ж видалення, враховуючи критичний стан зуба на момент первинного звернення пацієнта [9, 10, 11]. Відтак можна резюмувати, що на сьогодні існує проблема вчасної діагностики дефектів структури дентину, які починають розвиватися ще на етапі прорізування зуба, та подальшого їх лікування і моніторингу, враховуючи дитячий вік пацієнтів, у котрих відмічаються відповідні форми патології. З іншої сторони аргументованим також є формування відповідних груп ризику пацієнтів із наявністю передеруптивної форми патології твердих тканин зубів, виходячи із специфіки епідеміологічної ситуації в регіоні, факту наявності відповідних форм біогеодефіцитів, загальної поширеності карієсу, індивідуального стану твердих тканин, затримки в розвитку окремих одиниць зубного ряду. Ризик виникнення асоційованих із передеруптивним карієсом ускладнень починає зростати зразу після прорізування проблемної одиниці зубного ряду та формування її безпосереднього контакту із середовищем ротової порожнини [2, 3, 9]. Тому реалізація можливих методів лікування також є найбільш аргументованою саме після фактичного прорізування коронкової частини зуба, однак самих протоколів таких специфічно-орієнтованих лікувально-профілактичних заходів досі фактично не розроблено. Модифікація та адаптація існуючих алгоритмів ремінералізуючої терапії з метою стабілізації та можливої регресії патологічних вогнищ в структурі дентину за рахунок насичення зуба відповідними мікроелементами може бути ефективною альтернативою лікування передеруптивного карієсу, однак такий підхід потребує клінічної апробації із врахуванням варіативних аспектів ремінералізуючого потенціалу факторів впливу у різні вікові періоди.

Таким чином, розробка та апробація протоколів ендогенної профілактики, алгоритмів діагностики та моніторингу вогнищ передеруптивного карієсу, що потенційно можуть сприяти регресії розмірів дефектів у кожного окремого пацієнта та редукції їх загальної поширеності серед дитячого населення, є актуальним завданням практичної стоматології, особливо в умовах регіонів із попередньо зареєстрованою високою захворюваністю на карієс зубів.

Мета дослідження. Визначити ефективність реалізації специфічно-розробленого лікувального-діагностичного комплексу з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину других постійних молярів серед дітей віком 11-14 років.

Матеріали та методи дослідження. Формування досліджуваної сукупності пацієнтів дитячого віку із зареєстрованими випадками передеруптивного ураження структури дентину других молярів та їх подальше лікування з використанням специфічно-

розробленого лікувально-діагностичного комплексу або ж класичних протоколів терапії дефектів твердих тканин зубів проводилося на базі МДСП Івано-Франківська і Навчально-практичного центру «Стоматологія» ІФНМУ. Критеріями включення пацієнтів у досліджувану вибірку були наступні: 1) вік пацієнтів від 11 до 14 років (відповідає періоду розвитку та прорізування других постійних молярів, які разом із першими молярами та премолярами за даними попередніх досліджень є зубами, що найчастіше уражаються патологією передеруптивного карієсу [1 -6]); 2) реєстрація дефекту структури дентину постійних других молярів на стадії прорізування за допомогою рентгенологічних методів діагностики; 3) локалізація рентгенологічно-зарєєстрованого дефекту твердих тканин зубів лише в структурі дентину без поширення на ділянку емалі чи пульпової камери; 4) клінічно інтактна структура емалі зуба; 5) відсутність клінічних ознак, що дозволяють запідозрити наявність патології пульпіту; 6) інтактний стан оточуючої кісткової тканини за даними рентгенологічних методів діагностики; 7) відсутність суміжних соматопатологій, що потенційно могли б вплинути на порушення процесів мінералізації кісток та зубів; 8) письмова згода батьків дитини на проведення відповідного лікування та діагностичних маніпуляцій з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину та моніторингу за станом ділянки передеруптивного ураження в цілому.

Відповідно до сформульованих та наведених вище критеріїв включення, а також з метою оптимізації подальшого порівняння груп, було сформовано досліджувану сукупність у складі 50 пацієнтів, у кожного з яких проводився аналіз лише одного передеруптивного вогнища визначеної локалізації, та які були розподілені на групу дослідження (25 пацієнтів) та групу контролю (25 пацієнтів) з використанням принципу рандомізації із використанням адаптованого програмного забезпечення ResearchRandomizer (<https://www.randomizer.org/>). Відмінність між групою дослідження та групою контролю полягала у використуванних з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину других постійних молярів алгоритмів лікування: у групі дослідження використовувався специфічно-розроблений лікувально-діагностичний комплекс заходів ендогенної профілактики, який передбачав застосування препаратів «Кальциум - Д» та «Флюор-е-дей» згідно інструкцій («Кальциум - Д» – по 5 мл 2 рази на добу, «Флюор-е-дей» – по 1/2 таб. 2 рази на добу протягом місяця з перервою два тижні між курсами прийому препаратів), а також - додаткових методів дослідження, зокрема лазерно - флюорисцентного аналізу апаратом «DIAGNOdentPen 2190»; у групі контролю лікування передеруптивних дефектів проводилося уже на стадії клінічної реєстрації суміжного ураження емалі чи наявності ознак ураження пульпи зуба без реалізації комплексного підходу до профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину.

Для мінімізації рентгенологічного навантаження на пацієнтів дитячого віку, після первинної рентгенологічної реєстрації передеруптивних дефектів дентину, проводилось визначення вихідних показників ТЕР-тесту уражених зубів [12] та діагностика стану їх твердих тканин за допомогою методу лазерно-флюорисцентного аналізу апаратом «DIAGNOdentPen 2190» (згідно рекомендацій Hibst-Paulus) [13], з подальшим порівнянням вихідних показників із тими, що були зарєєстровані на момент 6-місячного та 12-місячного контролю після реалізації запропонованого лікувально-профілатичного комплексу. Таким чином відбувалась апробація запропонованого клінічно-адаптованого алгоритму контролю структурно-функціональної резистентності тканин зубів, як опосередкованого показника передеруптивних змін в структурі дефекту дентину зуба.

Статистичне опрацювання отриманих чисельних показників, їх систематизація та категоризація проводилися із застосуванням пакету прикладного програмного забезпечення (Microsoft Office 2019, Microsoft).

Результати дослідження та їх обговорення. Під час початкової діагностики пацієнтів групи дослідження віком 11-14 років показники ТЕР-тесту на рівні 1-3 балів, що свідчили про високу структурно-функціональну резистентність емалі, були зарєєстровані в ділянці 5 зубів (20%), на рівні 4-5 балів, які свідчили про середню структурно-функціональну резистентність емалі – в ділянці 13 зубів (52%), на рівні 6-10 балів, які свідчили про низьку структурно-функціональну резистентність емалі та високий ризик розвиток карієсу – в ділянці 7 зубів (28%). У групі контролю серед дітей віком 11-14 років із зарєєстрованими вогнищами передеруптивного карієсу в структурі других молярів, лікування та моніторинг за котрими проводився відповідно до стандартних протоколів,

вихідний рівень структурно-функціональної резистентності емалі на рівні 1-3 балів був відмічений в ділянці 5 зубів (20%), на рівні 4-5 балів – в ділянці 11 зубів (44%), на рівні 6-10 балів – в ділянці 9 зубів (36%). Таким чином, статистичної різниці між вихідними показниками структурно-функціональної резистентності емалі за даними ТЕР-тесту між групою дослідження та групою контролю зареєструвати не вдалось ($p < 0,05$).

У результаті порівняння вихідних даних DIAGNOdentPen - 2190 серед пацієнтів досліджуваної та контрольної груп були відмічені наступні розбіжності у розподілі первинних показників: кількість зубів із значенням лазерно-флюорисцентної діагностики на рівні 0-13 складала 3 (12%) та 3 (12%) зуби відповідно; на рівні 14-20, що свідчило про необхідність проведення фторування – 2 (8%) та 2 (12%) зуби відповідно; на рівні 21-29, що свідчило про необхідність проведення інтенсивної профілактики та можливої реставрації – 12 (48%) та 11 (44%) зубів відповідно; на рівні 30 і більше, що свідчило про необхідність виконання мінімально інвазивних втручань та інтенсивної профілактики – 8 (32%) та 9 (36%) зубів відповідно. Статистичної різниці між вихідними показниками лазерно-флюорисцентної діагностики між групою дослідження та групою контролю виявити не вдалось ($p < 0,05$), таким чином за розподілом вихідних показника ТЕР-тесту та лазерно-флюорисцентного аналізу дані групи можна вважати однорідними та повністю відповідними для подальшого порівняння змін досліджуваних показників.

Після реалізації запропонованого лікувально-профілактичного комплексу із забезпечення відповідної ендегенної профілактики уже через 6 місяців після проведених заходів кількість зубів у групі дослідження із високою та середньою структурно-функціональною резистентністю зросла до 9 та 14 відповідно (на 16% та 4% в порівнянні із вихідною ситуацією), а кількість зубів із низькими показниками структурно-функціональної резистентності зменшилась на 20% у порівнянні із вихідними показниками. При проведенні контрольної діагностики у групі дослідження через 1 рік рівень структурно-функціональної резистентності емалі, що відповідав 1-3 балам був відмічений уже в ділянці 10 зубів (на 20% більше у порівнянні із вихідною ситуацією), на рівні 4-5 балів – в ділянці 13 зубів (на 4% більше у порівнянні із вихідною ситуацією), на рівні 6-10 балів – в ділянці 1 зуба (на 24% менше у порівнянні із вихідною ситуацією).

У групі контролю через 6 місяців відмічалась тенденція до зростання кількості зубів із низьким рівнем структурно-функціональної резистентності (на 16% у порівнянні із вихідною ситуацією), та до зменшення кількості зубів із середнім рівнем структурно-функціональної резистентності (на 16% у порівнянні із вихідною ситуацією). Кількість зубів із високим рівнем структурно-функціональної резистентності емалі залишилась сталою. У період контрольного огляду через 1 рік у групі порівняння була зареєстрована наступна ситуація: кількість зубів із низькою структурно-функціональною резистентністю емалі зросла на 20% у порівнянні із вихідною ситуацією (до 56%), кількість зубів із середнім рівнем структурно-функціональної резистентності зменшилась на 12% у порівнянні із вихідною ситуацією (до 32%), кількість зубів із високим рівнем структурно-функціональної резистентності зменшилась на 8% у порівнянні із вихідною ситуацією (до 12%) (табл.).

Таблиця

Порівняння показників ТЕР-тесту серед пацієнтів підгрупи дослідження та підгрупи контролю з передеруптивними ураженням перших молярів

Підгрупа дослідження				Підгрупа контролю			
Показники ТЕР-тесту	Вихідні показники	Через 6 місяців	Через 12 місяців	Показники ТЕР-тесту	Вихідні показники	Через 6 місяців	Через 12 місяців
1-3 бали	5 (20%)	9 (36%)	10 (40%)	1-3 бали	5 (20%)	5 (20%)	3 (12%)
4-5 балів	13 (52%)	14 (56%)	14 (56%)	4-5 балів	11 (44%)	7 (28%)	8 (32%)
6-10 балів	7 (28%)	2 (8%)	1 (4%)	6-10 балів	9 (36%)	13 (52%)	14 (56%)

Через 12 місяців після реалізації лікувально-профілактичного комплексу у групі дослідження було відмічено наявність лише 2 зубів (8%) із показниками лазерно - флюорисцентного аналізу на рівні 30 і більше балів, при цьому зросла кількість зубів із показниками на рівні 0-13 балів (до 24%, що на 12% більше в порівнянні із вихідною ситуацією), та кількість зубів із показника 14-20 балів (до 16%, що на 8% більше у

порівнянні із вихідною ситуацією) (рис. 1).

Рис. 1. Зміна показників лазерно - флюорисцентного аналізу ділянки уражених других молярів протягом 12 місячного моніторингу у групі дослідження

У групі контролю в процесі моніторингу через 1 рік відмічалась зворотна тенденція до зростання кількості зубів із показниками DIAGNOdentPen - 2190 на рівні 21-29 до 12 (на 4% більше у порівнянні із вихідною ситуацією) та до зменшення частки зубів із показниками на рівні 0-13 (на 8% у порівнянні із вихідною ситуацією) (рис. 2).

Рис. 2. Зміна показників лазерно - флюорисцентного аналізу ділянки уражених других молярів протягом 12 місячного моніторингу у групі контролю

Через 1 рік у групі контролю було проведено ендодонтичне лікування 7 зубів (28%) із попередньо зареєстрованими передеруптивними дефектами дентину, що було аргументовано клінічно-вираженою пульпітною симптоматикою за умови збереження інтактною структури емалі. Потреби у проведенні ендодонтичного лікування та асоційованої пульпітної симптоматики проблемних одиниць зубного ряду серед пацієнтів групи дослідження протягом 12 місячного моніторингу зареєстровано не було.

Отримані результати вказують на те, що, незважаючи на відсутність статистичної різниці між вихідними показниками ТЕР-тесту та лазерно-флюорисцентного аналізу у групі дослідження та групі контролю, подальший перерозподіл даних параметрів був статистично відмінним при проведенні контрольних оглядів через 6 та 12 місяців відповідно. Застосування у групі дослідження «Кальциум-Д» та «Флюор-е-дей» в якості ендогенної профілактики дозволило підвищити вихідні показники структурної та функціональної резистентності твердих тканин зубів в той час, як серед пацієнтів групи контролю спостерігалась зворотна тенденція до зниження структурно-функціональних параметрів дентину та емалі, що через суміжну наявну клінічну симптоматику ураження пульпи зуба

відповідно аргументувало потребу проведення більш інвазивних протоколів ятрогенного втручання.

Апробований підхід сумісного застосування двох клінічно-адаптованих методів діагностики (ТЕР-тесту та лазерно-флюорисцентного аналізу апаратом DIAGNOdentPen - 2190) виявився ефективним для моніторингу змін показників стану поверхневих твердих тканин зубів, що може бути інтерпретовано як опосередкований критерій розвитку чи регресії передеруптивного вогнища в структурі дентину зуба [14, 15]. Такий алгоритм дозволяє мінімізувати обсяг рентгенологічного навантаження лише до дози, необхідної для первинної реєстрації патології, що аргументовано, враховуючи відповідний вік пацієнтів досліджуваної вибірки в діапазоні 11-14 років. З іншої сторони виконання повторних одиночних прицільних рентгенограм в період 6 та 12-місячного контролю все ж таки може бути обґрунтовано можливістю рентгенологічної реєстрації змін розмірів патологічного вогнища в сторону пульпи і можливістю проведення превентивної фісуротомії та пломбування дефекту у випадках неефективності реалізації запропонованого лікувально-профілактичного комплексу з метою попередження розвитку асоційованих патологій пульпіту та періодонтиту.

Висновок. Імплементация специфічно-розробленого лікувально-діагностичного комплексу з метою профілактики прогресування передеруптивних дефектів дентину других постійних молярів серед дітей віком 11-14 років сприяє підвищенню структурно-функціональної резистентності поверхневих твердих тканин зубів, що опосередковано може свідчити про стабілізацію або ж регрес вогнищ передеруптивного карієсу за рахунок насичення структури зуба відповідною кількістю мікроелементів. Використання запропонованого підходу до моніторингу змін показників стану поверхневих твердих тканин зубів за допомогою ТЕР-тесту та лазерно-флюорисцентного аналізу апаратом DIAGNOdentPen - 2190, показники котрих інтерпретуються як непрямі критерії розвитку чи регресії передеруптивного вогнища в структурі дентину зуба, може бути рекомендовано у випадках реєстрації передеруптивного карієсу серед дітей молодших вікових груп, а також за умов позитивної тенденції змін вищезгаданих показників під час контрольних оглядів. При регресії показників ТЕР-тесту та лазерно - флюорисцентного аналізу доцільним є проведення повторної прицільної рентгенографії, яка може дозволити завчасно виявити неефективність використовуваного протоколу лікування та збільшення розмірів вогнища у структурі дентину, після чого стоматолог повинен прийняти рішення про необхідність реалізації інвазивного втручання із некректомією та виповненням сформованого дефекту пломбувальним матеріалом.

Література/References:

1. Konde S., Darshini C. S., Agarwal M., &Peethambar P. (2018). Unrevealed caries in unerupted teeth: A prevalence study. *Contemporary clinical dentistry* 9.Suppl 2: S305.
2. Seow W. K. (2000). Pre-eruptive intracoronal resorption as a nentity on occult caries. *Pediatricdentistry*, 22.5: 370-376.
3. Spierer Weil A., Fuks A. B. (2014). Pre-eruptive intra-coronal resorption: controversies and treatment options. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 38.4: 326-328.
4. Noriah Nik N., Abdul Rahman R. (2003). Pre-eruptive intracoronal dentin defects of permanent teeth. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, 27(4): 371-375.
5. Özden B., Acikgoz A. (2009). Prevalence and characteristics of intracoronal resorption in unerupted teeth in the permanent dentition: a retrospective study. *Oral Radiology*, 25(1): 6.
6. Uzun I., Gunduz K., Canitezer G., Avsever H., Orhan K. A. A. N. (2015). A retrospective analysis of revalence and and characteristics of pre-eruptive intracoronalresorption in unerupted teeth of the permanent dentition: a multicentre study. *International endodontic journal*, 48(11): 1069-1076.
7. Lenzi R., Marceliano Alves M. F., Alves F. R., Pires F. R., Fidel S. (2017). Preeruptive intracoronal resorption in a third upper molar: clinical, tomographic and histological analysis. *Australian Dental Journal* 2017 Jun;62(2):223-227. doi: 10.1111/adj.12444. Epub 2017 Feb 13

8. Demirtas O., Dane A., Yildirim E. (2016). A comparison of the use of cone-beam computed tomography and panoramic radiography in the assessment of pre-eruptive intracoronar resorption. *Acta Odontologica Scandinavica*, 74(8): 636-641.
9. Brunet-Llobet L., Lahor-Soler E., & Miranda-Rius J. (2014). Oral pain due to severe pre-eruptive intracoronar resorption in permanent tooth. *European Archives of Paediatric Dentistry*, 15(3): 332-334.
10. Yang S., Kim J., Choi N., Kim S. (2017). Management of infected immature permanent tooth with pre-eruptive intracoronar resorption: two case reports. *Journal of the Korean Academy of Pediatric Dentistry*, (44.2): 220-227.
11. Ari T. (2014). Management of hidden caries: a case of severe pre-eruptive intracoronar resorption. *J Can Dent Assoc* 80 (2014): e59.
12. Удод О. А., Сироткіна О. В. (2013). Сучасні підходи до клінічної оцінки структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів. Український стоматологічний альманах, 2: 44-47. [*Udod OA, Sirotkin OV (2013). Modern approaches to clinical evaluation of structural and functional acid resistance of tooth enamel. Ukrainian Dental Almanac, 2: 44-47*]
13. Lussi A., Hibst R., Paulus R. (2004). DIAGNOdent: an optical method for caries detection. *Journal on Dental Research*, 83.1_suppl: 80-83.
14. Danielsen B., Nyvad B. (2012). Implications of caries diagnostic strategies for clinical management decisions. *Community dentistry and oral epidemiology*, 40(3): 257-266.
15. Хабчук В. С., Рожко М. (2018). Порівняння результатів лазерної флюоресценції та даних рентгенографії при верифікації передеруптивного карієсу дентину. *Одеський медичний журнал*, 5 (169):63-69. [*Khabchuk V. S., Rozhko M. (2018). Comparison of the results of laser fluorescence and radiographic data in the verification of preoperative dental caries. Odessa Medical Journal, 5 (169): 63-69.*]

Робота надійшла до редакції 26.08.2019 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 618.11-006.31-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465979>

В. В. Чайка

ВПЛИВ ТРАНСВАГІНАЛЬНОГО ГІДРОЛАПАРОСКОПІЧНОГО ОВАРІАЛЬНОГО ДРИЛІНГУ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТОК З КЛОМІФЕН-РЕЗИСТЕНТНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМА ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ТА ОЖИРІННЯМ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Summary. Chaika V. V. **EFFECT OF TRANSVAGINAL HYDRO-LAPAROSCOPIC OVARIAL DRILLING ON THE HORMONAL PROFILE OF PATIENTS WITH CLOMIFEN RESISTANT FORM OF THE SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY AND OBESITY.** - *National Medical Academy of Postgraduate Education named after. P.L. Shupik; e-mail: vovachayka505@gmail.com.* The article analyzes the effect of transvaginal hydrolaparoscopic ovarian drilling on the hormonal profile of peripheral blood serum of patients with clomiphene-resistant PCOS and obesity. Surgical stimulation of the ovaries in PCOS and obesity has been proven to improve the hormonal profile of the peripheral blood of operated patients and leads to a decrease in the concentration of luteinizing hormone, LH / FSH ratio, prolactin, free testosterone, androstenedione, antimullers hormone and FSH increase one month